

CONTAMINAÇÕES CRUZADAS: TRADIÇÃO E MODERNIDADE EM CASAS DE VERANEIO BRASILEIRAS DOS ANOS 1970.

BENTES, DELY

Puc-Rio

delybentes@puc-rio.br

RESUMO

Impulsionado pelo desenvolvimento da indústria automobilística e pela expansão da classe média, o fenômeno da segunda residência no Brasil se consolidou a partir da década de 1950. Motivadas pela busca por um refúgio da agitação urbana e um retorno idealizado à simplicidade da vida no campo ou na praia, essas residências se tornaram um importante campo de experimentação para arquitetos modernos. Longe da ortodoxia purista dos centros urbanos, a arquitetura de veraneio permitiu um diálogo entre modernidade e tradição, resultando em projetos que incorporam elementos vernaculares e regionais. O artigo analisa casas de veraneio projetadas pelos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e Villanova Artigas na década de 1970, mostrando que, mesmo entre os arquitetos mais fiéis aos princípios modernistas, existiu este tensionamento. Nas casas apresentadas são adotadas soluções típicas do léxico tradicional, como os telhados em águas, estruturas em madeira rústica e tijolos à vista. Discute-se, ainda, o quanto tais escolhas são opções deliberadas e conscientes e, não apenas respostas pragmáticas a possíveis dificuldades construtivas relacionadas ao transporte de materiais e/ou escassez de mão de obra especializada. À análise, tais decisões parecem mais fortemente relacionadas à incorporação de vieses simbólicos e culturais, reforçando a identidade regional e um sentimento de pertencimento ao lugar. Essa postura expressa a intenção de criar uma arquitetura que fosse reconhecível, acolhedora e conectada às raízes culturais locais, na contramão do que era esperado a partir das imposições de uma modernidade universalizante e muitas vezes impessoal. O artigo busca investigar, ainda, o quanto esta abordagem, para além de também configurar-se como um espaço de experimentação formal e tectônica, impacta na domesticidade insinuada pelos espaços projetados, em que a arquitetura se permite ser menos protagonista, cedendo lugar a uma experiência mais afetiva e simbólica do lugar, reforçando sentimentos de pertencimento e nostalgia. No que é possível inferir da análise estas residências de veraneio, existe uma relação multifacetada entre modernidade e tradição, traduzindo uma busca por autenticidade, identidade regional e conexão com o passado. Essas residências não se limitam à função de refúgios temporários, mas se configuram como manifestações culturais, carregadas de simbolismo, sentimento de pertencimento e resistência às pressões da homogeneização arquitetônica.

Palavras-chave:

ARQUITETURA BRASILEIRA, ANOS 1970, CASAS DE VERANEIO

1. MODERNIDADE NO ÓCIO

Foi a partir da década de 1950 que o fenômeno da segunda residência começou a ganhar corpo no Brasil, em paralelo ao desenvolvimento da indústria automobilística e também da expansão da rede rodoviária (Ribeiro, Osório, e Buscioli 2014), ambos no contexto da política desenvolvimentista de JK. Na década de 1970, as “casas de veraneio” se tornaram estatisticamente relevantes, a ponto de serem registradas pela primeira vez pelo recenseamento demográfico do IBGE, mesmo que ainda figurando na categoria de “domicílios fechados” (Tulik 1995). Neste momento, o hábito de viajar de férias, antes restrito à elite, havia sido incorporado também pela classe média em ascensão desde o Milagre Econômico.

Num contexto ampliado, a instituição do veraneio é, segundo Oriol Bohigas, arquiteto e crítico catalão, “uma consequência pura e natural das grandes acumulações urbanas, com todos os seus problemas não resolvidos” (1969, 83). Neste sentido, o inchamento dos grandes centros também impulsiona este movimento através da busca da possibilidade de se afastar dos problemas e da agitação das cidades grandes e das tensões do dia a dia. Tal objetivo se reflete também nas características do local escolhido para o veraneio: cidades pequenas que tenham preservadas suas belezas naturais e o modo de vida simples.

Parece inevitável evocar um certo sentimento de nostalgia a partir da busca deste local idealizado, que termina por transbordar também para a maneira como a casa de veraneio é plasmada.

A ideia da construção imagética da casa de campo não chega a ser novidade na história da arquitetura. Os manuais e dicionários que estiveram em voga no início do século XIX¹ se ocuparam da descrição minuciosa das características espaciais e epidérmicas das construções, sempre a partir da incorporação de elementos, materiais e formas que ajudassem a reforçar a vocação dos espaços e adequar a sua imagem ao seu propósito, um exemplo da aplicação do conceito de “caráter”², tão caro à arquitetura acadêmica, porém radicalmente contrário aos ideais propalados pelo movimento moderno. Apesar disso, mesmo entre os arquitetos pioneiros e outros que seguiram à risca a cartilha moderna mais ortodoxa, é possível encontrar residências de veraneio que enveredam pelos caminhos da tradição, tema que será explorado neste artigo.

2. CONTAMINAÇÕES CRUZADAS

2.1. Precedentes Notáveis

Na historiografia da arquitetura moderna há, naturalmente, registros de projetos de casas de veraneio e, em alguns deles, chama a atenção a incorporação de um vocabulário tradicional, mesmo entre arquitetos que seguem à risca a cartilha modernista mais ortodoxa. É o caso, por exemplo, do pavilhão de praia no Guarujá que Warchavchik desenhou, em 1946, para a Sra. Jorge Prado (Mindlin 1999, 51), utilizando tijolos à vista e cobertura de sapê apoiada em pilares rústicos de madeira.

Mesmo não se tratando de uma residência, pouco antes, em 1944, num esforço para incorporar os materiais das construções locais, toras roliças também haviam sido utilizadas por Lucio Costa no projeto do Park Hotel em Nova Friburgo. No *Cabanon*, projeto de 1951, Le Corbusier também faz uso deste mesmo material – ao

menos externamente – para evocar o vocabulário tradicional no *pied-à-terre* que constrói para si mesmo na Riviera francesa. Isto posto, percebe-se que as contaminações de elementos tradicionais e vernaculares em construções pensadas a partir de preceitos modernos não são uma exclusividade dos anos 1970, embora seja este o recorte sobre o qual se debruça este texto.

2.2. Modernidade Relaxada

Estas manifestações seguiram ocorrendo com especial frequência nas casas de campo e praia. Já na década de 1960, Paulo Mendes da Rocha utiliza, no projeto que faz para Heloísa Alves de Lima e Motta em Ilhabela, uma solução de planta quase simétrica coberta por um grande telhado em quatro águas, referência às casas bandeiristas (Zein 2023,72). Em 1973, o arquiteto radicaliza ainda mais a incorporação de características intrínsecas ao local – o litoral paulistano – ao projetar a casa Artêmio Furlan Filho, cujo resultado à primeira vista faz lembrar uma construção vernacular, com telhado cerâmico em águas, estrutura de madeira roliça e paredes em tijolos caiados de branco (Zein 2023, 152). Os desenhos do projeto antecipam a domesticidade imaginada pelo arquiteto. As figuras humanas que representa, para além de funcionarem como simples referências de escala, performam atividades cotidianas e reforçam o cenário de descanso e simplicidade do qual a casa faz parte.

Figura 1

Paulo Mendes da Rocha, Casa Artêmio Furlan Filho, Ubatuba, SP. Desenho da fachada.

Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/paulo-mendes-da-rocha-residencia-ubatuba-sp/>

No pequeno memorial escrito à mão pelo arquiteto, contudo, não há menção às características vernaculares que podem ser percebidas no projeto, e a sua defesa se concentra na organização “adequada a (sic) vida nas praias” (Zein 2023,152). No entanto, quando publicada na revista “Projeto” em 1989, a residência é apresentada como uma “construção cabocla”. Nesta reportagem, um texto assinado por Mendes da Rocha revela a referência à residência desenhada por Carlos Millan para Mario Masetti na mesma praia, nos idos de 1967, a qual descreve como uma interpretação erudita e refinada de um desenho popular, para justificar suas escolhas:

Foi assim que fiz este projeto (...) como um contraponto àquela outra do Millan, onde o erudito e o popular estão em confronto não só pela via acadêmica, do meu diploma, mas também pela memória que tenho das praias e do sertão da minha terra natal, onde passei grande parte da infância. (Mendes da Rocha, 1989, grifamos).

A comparação das fotografias dos dois projetos, efetivamente confirma a referência. Os materiais de construção são os mesmos: peças de madeira roliça apoiam a cobertura de telhas vãs fazendo as vezes de pilares, vigas e caibros. As vedações são feitas em tijolos aparentes caiados de branco e o piso em lajotas cerâmicas. Em ambas, as esquadrias são pintadas no mesmo tom de azul. O resultado é de extrema simplicidade, de uma construção familiar, fazendo parecer que já estava naquele local muito antes da data

Figura 2 – Paulo Mendes da Rocha, Casa Artêmio Furlan Filho, Ubatuba, SP. Fotografia do interior. Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/paulo-mendes-da-rocha-residencia-ubatuba-sp/#gallery-1-4>

Figura 3
Carlos Millan, Casa Mario Masetti, Ubatuba, SP. Fotografia: Rafa d'Andrea. Disponível em: <https://orafadandrea.com.br/portfolio/residencia-da-lagoinha-mario-masetti-carlos-barjas-millan/>

em que foi projetada e erguida. Sua organização espacial e expressão tectônica, no entanto, reafirmam a herança moderna, ainda que disfarçada por uma roupagem tradicional.

Villanova Artigas, em projetos realizados fora dos centros urbanos também se valeu do repertório tradicional, como na casa de praia que desenhou para a socióloga Elza Bernardi, construída em Peruíbe, litoral de São Paulo, em 1975. O programa, bastante simples, se desenvolve sob um telhado cerâmico de duas águas

Figura 4

Villanova Artigas, Casa Elza Bernardi, Peruíbe, SP. Desenho da fachada. Fonte: FVA/ FAU-USP. Reprodução Cotrim, 2007, p.512.

Figura 5

Villanova Artigas, Casa Elza Bernardi, Peruíbe, SP. Plantas baixas. Fonte: FVA/ FAU-USP. Reprodução Cotrim, 2007, p.512.

desiguais com estrutura de madeira apoiada em paredes de bloco de concreto. Assim como no desenho de Mendes da Rocha para a residência Artêmio Furlan, Artigas também povoa os croquis da fachada da casa de Elza Bernardi com representações desta domesticidade relaxada. No terraço sob o dormitório, a rede, que também está presente no desenho da planta baixa, simboliza de forma inequívoca o modo de vida que é esperado da apropriação da residência.

A fotografia da casa em uso, registro espontâneo do acervo pessoal da proprietária, confirma a efetivação da intenção do projeto. O mobiliário espartano corrobora a ideia do cenário apropriado para uma vida igualmente simples e despreocupada.

Figura 1

Villanova Artigas, Casa Elza Bernardi, Peruíbe, SP. Plantas baixas. Fonte: FVA/ FAU-USP. Reprodução Cotrim. 2007. p.512.

Zein atribui ao menor compromisso com o programa e à **valorização do valor simbólico da casa**, a liberdade em experimentar materiais e formas (2000, 362, grifamos). Além disso, nos projetos desenvolvidos em cidades periféricas, afastadas dos grandes centros, há menos constrangimentos legais e normalmente os lotes possuem dimensões mais generosas que os urbanos, facilitando algumas operações e estratégias de implantação.

2.3. *Liberalidade ou contingência?*

No que diz respeito às escolhas materiais e construtivas destes projetos, uma possibilidade eventualmente aventada vai na linha da dificuldade de se construir com outros materiais dada a distância dos grandes centros e/ou os custos envolvidos na operação, ou até mesmo como uma opção para absorver a mão de obra local. Ao se investigar a obra destes arquitetos, no entanto, parece prevalecer a hipótese de uma decisão deliberada pela linguagem tradicional, o que pode ser confirmado pela apreciação de outro projeto, também de veraneio, de Mendes da Rocha. No mesmo ano de 1973, em que projeta a casa “cabocla” para Artêmio Furlan em Ubatuba, o arquiteto desenha para Ignácio Gerber uma casa de praia em Angra dos Reis em que retoma o tema da caixa apoiada sobre quatro robustos pilares de concreto. O material aparece em seu estado bruto, assim como na laje de cobertura e no piso. A casa está localizada em uma encosta próxima ao mar, apoiada em um terreno rochoso em que algumas pedras são incorporadas ao espaço. Neste caso, a opção pela

Figura 7

Paulo Mendes da Rocha, Casa Gerber, Angra dos Reis, RJ. Disponível em:

<https://revistaprojeto.com.br/acervo/paulo-mendes-rocha-casa-gerber-angra-reis-rj/#gallery-1-6>

solução construtiva e estrutural não parece ter sido balizada pelas facilidades de acesso ou ainda pela expertise da mão de obra local. Neste caso, sua motivação parece mais atrelada a uma vontade de se mimetizar com o lugar, incorporando as rochas existentes e fazendo parecer que a casa emerge da encosta. Desde este ponto de vista, a casa Furlan não parece inaugurar uma investigação formal ou ainda simbólica do programa, em que pese a observação do conjunto da obra de Mendes da Rocha. De maneira análoga, pode-se situar a casa de praia de Elza Bernardi na totalidade da produção de Artigas³.

2.4. Um *Physique du rôle* para o veraneio

Não deixa de ser sintomático, contudo, o fato de que tais experimentações ocorram predominantemente nas residências de veraneio. Neste sentido, a liberdade formal e imagética que se manifesta nestes exemplares, parece buscar uma certa expressão de caráter enraizada no conceito de *architecture parlante*. Segundo este princípio, tão caro ao ecletismo, a arquitetura deveria demonstrar em seu aspecto externo a função a que se destina (Rocha-Peixoto 2000, 11).

Para se materializar, tal operação mobiliza a associação a imagens conhecidas, o que, em si, já se configura como uma violação aos protocolos estritamente modernos, uma vez que recorre a uma forma e/ou aparência arquetípica para suscitar a identificação ao programa. Talvez o símbolo mais pujante da ideia da casa seja o telhado em águas, juntamente com a madeira rústica, que remetem a ideia primordial do abrigo, vinculada ao ideário da “cabana primitiva”. Na apreciação destes projetos a presença do telhado tradicional é uma constante, assim como a incorporação da madeira rusticada como estrutura.

Ainda de acordo com Bohigas, a típica casa de veraneio deve primar pela sua “confortável falta de representatividade” (1969, 62, grifamos). Para Witold Rybczynski, a “atmosfera doméstica instantaneamente reconhecível pelas suas características comuns e humanas” (2002, 234) está indissociavelmente ligada à ideia de conforto. O que parece estar por trás desta ideia é o reconhecimento de que o protagonismo não está na arquitetura ou no excesso de “desenho”. E então, ao se deixar de lado os grandes virtuosismos estruturais ou compositivos, aceita seu papel coadjuvante na narrativa do veraneio. Os interiores dessas casas seguem o despojamento de seu envoltório, num reforço semântico para comunicar toda a simplicidade e rusticidade que o programa sugere. A ideia que parece ancorar determinadas estratégias é a de criar um envoltório suficientemente amigável para um “estar no mundo” tranquilo e confortável, objetivo bem-sucedido nas casas apresentadas.

3. MODERNIDADE, TRADIÇÃO E DOMESTICIDADE

A despeito da tentativa de enquadramento desses projetos, é evidente a adoção de uma linguagem que se aproxima da tradição e do vernáculo, ao mesmo tempo em que se afasta da neutralidade tecnicista e da ortodoxia moderna. Nesse sentido, a preferência por materiais rústicos não parece estar atrelada apenas a decisões de ordem pragmática ou econômica. Para além destes fatores, torna-se evidente que existe também uma busca consciente em reforçar uma identidade regional e cultural, bem como suscitar uma aderência ao lugar.

Para o campo da arquitetura, representa um espaço de experimentação que dialoga simultaneamente com o passado e com o presente, assumindo uma autonomia plástica e simbólica. Desde esta lente, a casa de veraneio pode ser interpretada como um palco onde arquiteto e usuário podem reivindicar uma relação mais afetiva e simbólica com o espaço construído. Por trás das decisões formais e imagéticas, estas casas emanam sentimentos de pertencimento e de nostalgia, ao mesmo tempo em que reafirmam uma identidade cultural

brasileira e que reforçam suas qualidades como símbolos de um ideal de vida simples, natural e conectado à natureza.

Os poucos exemplos apresentados não permitem afirmações definitivas em relação à prevalência de uma fisionomia tradicional nas residências destinadas às férias, mas permitem propor uma reflexão sobre este tema. A partir dos exemplares apresentados, é possível identificar que a incorporação de elementos tradicionais revelam uma dinâmica complexa de tensões entre modernidade e tradição, visto que é possível rastrear os traços modernos nos espaços criados, na sua expressão tectônica – ainda que com materiais que fogem ao seu léxico usual – e, ainda, nas relações estabelecidas entre os espaços internos e externos.

Tais decisões e estratégias projetuais materializam, tanto uma operação de adaptação às condições locais, quanto de resistência às imposições de um padrão universal de arquitetura, possibilitando a expressão de uma identidade que acolhe o regionalismo, a rusticidade e o simbolismo do cotidiano. O impacto mais contundente destas contaminações parece se refletir na domesticidade que é encenada em seus espaços, nas redes dos alpendres sombreados pelas telhas de barro ou nas cozinhas com fogões à lenha. Essas residências não são apenas locais de descanso, mas também manifestações de uma cultura arquitetônica que se deixa afetar pelo lugar e pelos simbolismos que estão arquetipicamente atrelados aos ideais de abrigo e de conforto.

NOTAS

¹ Ver Loudon, Sloam e Downing.

² A questão do “caráter” da arquitetura é esmiuçada em três distintas conceituações propostas por Quatremère de Quincy através de um longo verbete que ocupa cerca de 40 páginas de seu “Dictionnaire historique d’architecture...” (1832). A referência feita no texto diz respeito ao terceiro tipo que, segundo o autor, “[...]consiste na arte de imprimir em cada edifício uma maneira de ser tão apropriada à sua natureza ou ao seu uso, que se possa ler por linhas bem pronunciadas o que é e o que não pode ser” (1832, p. 304, tradução nossa.).

³ Em sua tese, Marcio Cotrim organiza a casa Bernardi juntamente com outras duas destinadas ao veraneio e atribui a linguagem adotada pelo arquiteto a uma tentativa de se adequar à realidade climática e/ou a restrições orçamentárias. (Ver Cotrim, 2007, p.511).

REFERÊNCIAS

Bohigas, Oriol. “Las casas para ricos o el problema de la distinción temática previa”, em *Contra una arquitectura adjetivada*, editado por Oriol Bohigas (Barcelona: Editorial Seix Barral, 1969).

Cotrim, Marcio. 2007. “Construir a casa paulista: O discurso e a obra de Vilanova Artigas entre 1967 e 1985”. Tese, ETSAB-UPC.

Mendes Da Rocha, Paulo. “Recordações singelas de uma singela casa”. Revista Projeto, n. 125, (1989): 51-91

Mindlin, Henrique. 1999. *Arquitetura moderna no Brasil*. Aeroplano editora.

-
- Ribeiro, Renata Maria, Osório, Elizabeth, e Buscioli, Roberson. 2014. "Residência secundária e moradia: estudo do bairro Beira em Rosana-SP." *Revista Nacional de gerenciamento de cidades* 2(10): 76-91. <https://doi.org/10.17271/231884722102014746>
- Rocha-Peixoto, Gustavo. 2000. "O Eclétismo e seus Contemporâneos na Arquitetura do Rio de Janeiro". *Guia da Arquitetura eclética no Rio de Janeiro*. Centro de Arquitetura e Urbanismo.
- Tulik, Olga. 1995. "Residências secundárias – As fontes estatísticas e a questão conceitual." *Revista Turismo em Análise* 6 (2): 26-34. <https://www.revistas.usp.br/rta/article/view/63185>.
- Zein, Ruth Verde. 2000. "Arquitetura brasileira, escola paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha." Dissertação, Programa de Pós-graduação em arquitetura – Universidade federal do Rio Grande do Sul.
- Zein, Ruth Verde. 2023. *Paulo Mendes da Rocha: casas*. Editora Monolito.

BIOGRAFIA

Dely Bentes é doutora (2021) e mestre (2006) em Arquitetura pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROARQ/UFRJ), com ênfase em Historiografia, Teoria e Crítica. Possui graduação em Ciências Econômicas (1990) e em Arquitetura e Urbanismo (2000). Desde 2009, é professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, onde é supervisora dos ateliês do primeiro e segundo semestres. É vice coordenadora do núcleo carioca do DOCOMOMO na gestão 2025/26.